

Аспірантка кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій, Київський національний лінгвістичний університет, викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна) E-mail: natalia.matkovska1@gmail.com

СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ УСНОМОВЛЕННЕВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Стаття присвячується питанню дослідження сучасного стану вивчення проблеми формування англомовної усномовленневої компетентності у майбутніх бакалаврів з комп'ютерної інженерії. В роботі представлено результати аналітичного огляду наукових праць, присвячених проблемі формування англомовної усномовленневої компетентності в ІТ сфері. Вивчення наукових досліджень свідчить про недостатність розроблення цієї проблеми як у теоретичному, так і в практичному плані. За результатами розвідки визначено, що формування англомовної усномовленневої компетентності бакалаврів з комп'ютерної інженерії ще не набуло остаточного розгляду, та було визначено передумови й перспективи подальших наукових пошуків.

Мета роботи – висвітлити сучасний стан дослідження проблеми формування англомовної усномовленневої компетентності (АУМК) та визначити теоретичні передумови формування АУМК у майбутніх бакалаврів з комп'ютерної інженерії.

Методологія дослідження: критичний аналіз наукової літератури з окресленої проблеми, ретроспективне вивчення вітчизняного й закордонного досвіду.

Наукова новизна полягає у визначенні методичних передумов формування АУМК майбутніх бакалаврів з комп'ютерної інженерії, узагальненні досвіду провідних науковців і систематизації наукових понять / термінів, що стосуються формування АУМК.

Висновки. Встановлено стан розвитку проблеми формування АУМК та визначено передумови розв'язання проблеми формування усномовленневої компетентності майбутніх бакалаврів з комп'ютерної інженерії.

Ключові слова: англомовна усномовленнева компетентність, бакалаври з комп'ютерної інженерії, англомовне говоріння, аудіювання.

Постановка проблеми. В наш час Україна перебуває в стані постійного оновлення, перебалансування та змін у різних галузях і професійних сферах. Такі явища, як долучення України до Болонського процесу та Євроінтеграція, зумовили кардинальні зміни в системі вищої освіти нашої країни.

Перехід на нові освітні стандарти в цілому та у викладанні іноземних мов (ІМ) зокрема, передбачає зміни в методиці їх викладання, застосування новітніх технологій навчання, зміни до вимог підготовки сучасних фахівців у професійно-орієнтованій англійській мові (АМ). Згідно з вимогами програми з англійської мови професійного спрямування (АМПС) та потребами, що висувуються до сучасного фахівця, вміння спілкуватись АМ на відповідному рівні є основою для успішної кар'єри [2]. Відтак, майбутнім бакалаврам з комп'ютерної інженерії (спеціальність 123¹ «комп'ютерна інженерія», *Computer Engineering*), що є представниками сфери інформаційних технологій (ІТ), необхідно вміти спілкуватись ІМ як у повсякденному житті, так і з професійною метою. Ми вважаємо, що для кожного ІТ фахівця, з точки зору А. Доуле, комунікативні вміння є дуже важливими, оскільки такі спеціалісти повинні співпрацювати, спілкуватися з різними відділами та підрозділами, надавати підтримку нефахівцям та створювати власну команду й активно взаємодіяти в ній [1]. Таким чином, майбутнім фахівцям (бакалаврам) комп'ютерної інженерії потрібно брати активну участь у дискусіях, вміти спілкуватись ІМ, а отже, високий рівень

¹ Шифр спеціальності

англомовної усномовленневої компетентності майбутніх бакалаврів з комп'ютерної інженерії є викликом сьогодення [8, 581]. В цьому й полягає мета вищої освіти – *здобуття особою високого рівня наукових та/або творчих мистецьких, професійних і загальних компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі знань* [10].

Майбутнім фахівцям потрібна та мова, якою вони зможуть користуватися на робочому місці, для складання міжнародних іспитів, для спілкування в повсякденному житті і під час бізнес-подорожей, участі в міжнародних конференціях, семінарах і тренінгах, у міжнародних компаніях або на міжнародних форумах з іноземними колегами і в Україні, і за кордоном; участі в літніх школах, навчання та стажування в іноземних компаніях, проходження співбесід англійською мовою для навчання в тому числі; участі в програмах обмінів (UGRAD, Erasmus+, подвійний диплом та ін.) [12, 36].

Враховуючи ці потреби, слід підкреслити, що проблема формування АУМК викликає інтерес у сучасній методиці викладання АМ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Проблема пов'язана з формуванням АУМК цікавить широке коло науковців. Зокрема, рецептивному виду мовленнєвої діяльності, а саме, аудіюванню присвячено такі роботи дослідників: Н. А. Новоградська-Морська (2014) проаналізувала навчання майбутніх маркетологів 2-го року навчання професійно-орієнтованого аудіювання з використанням автентичних англійських відеофономатеріалів; Н. І. Гупка-Макагон (2016) розглянула навчання майбутніх фахівців з міжнародної економіки професійно орієнтованого англійського аудіювання у процесі самостійної роботи. Важливі методичні та теоретичні розробки, розробка практичного наповнення в аудіюванні були досліджені такими науковцями, як: В. В. Черниш (2001), J. Lingzhu (2003), О. Ю. Бочкарьова (2007), Л. Вандергріфт (L. Vandergrift, 2007), Джек С. Річардс (Jack C. Richards, 2009), М. Рост (M. Rost, 2013), В. А. Ренандя та Гуангвей Ху (W. A. Renandya and Guangwei Hu, 2018). Формуванню компетентності в аудіюванні присвятили свої роботи методисти О. Б. Бігич (2015) та Л. В. Шевкопляс (2017). Узагальнення досвіду, співвіднесення системних ознак і порівняння отриманих результатів дають підстави констатувати, що усному мовленню присвячено багато робіт. Так, З. М. Корнева (2006) запропонувала методику навчання майбутніх економістів англійського ділового мовлення на основі технології занурення; Наугіє Кауї (2006) обгрунтувала питання навчання АМ як іноземної засобами інтерактивних завдань (дискусії, рольові ігри, симуляції); О. П. Биконя (2006) розробила технологію навчання англійських ділових усних та писемних переговорів; І. В. Чірва (2008) займалась питанням навчання майбутніх інженерів-програмістів англійського діалогічного мовлення з використанням комп'ютерних програм; І. О. Сімкова (2010) запропонувала методику навчання англійської професійно орієнтованої дискусії студентів спеціальності енергоменеджменту 4-го року навчання; в колі наукового інтересу Г. В. Кравчук (2010) було навчання студентів технічних спеціальностей; Л. О. Максименко (2011) дослідила методику навчання майбутніх менеджерів професійно спрямованого англійського діалогу з використанням фахових автентичних аудіодіалогів; Л. О. Конопленко (2015) присвятила свої наукові доробки методиці навчання усного англійського спілкування майбутніх фахівців з інформаційної безпеки 3-го курсу з використанням ділової гри. Формування професійно-орієнтованої компетентності в говорінні висвітлили такі науковці: В. В. Черниш (2013, 2018) розробила наукову концепцію компетентності в говорінні та розробила методику формування у майбутніх вчителів професійної компетентності в говорінні; Л. Я. Личко (2008) з'ясувала основні напрямки формування англійської професійно спрямованої комунікативної компетенції в говорінні у студентів-майбутніх менеджерів 2-го року навчання; Л. Б. Сліпченко (2014) сконцентрувала зусилля на навчанні майбутніх фахівців з міжнародної економіки професійно орієнтованої компетентності в англійському діалогічному мовленні, а саме, ведення телефонних розмов; Я. О. Д'ячкова (2015) дослідила можливості формування професійно спрямованої англійської компетентності в говорінні у майбутніх правознавців; А. Д. Виселко (2015) запропонував нові шляхи формування англійської компетентності майбутніх економістів-міжнародників, студентів 3-го курсу, в продуктивних видах мовленнєвої діяльності за допомогою методики іншомовного занурення. Матеріали здійсненого нами вивчення науково-методичної літератури дозволяють нам узагальнити результати досліджень щодо методики навчання монологічного мовлення: Н. Л. Драб (2005) присвятила свою роботу навчанню професійно спрямованого монологу-презентації з використанням візуальних опор студентів-старшоккурсників економічних спеціальностей; сферою наукових інтересів І. А. Федорової (2006) стало навчання майбутніх економістів-міжнародників професійно спрямованого монологу-повідомлення з використанням Інтернет-ресурсів за особистісно-діяльнісним підходом; С. Є. Кіржнер (2009) розглядала навчання майбутніх юристів усного професійно спрямованого англійського монологічного мовлення з використанням автентичної відеофонограми. Маємо підкреслити, що усномовленнева компетентність у цілому та усне мовлення зокрема є науковим інтересом таких дослідників: А. Р. Онуфрив (2017) вивчала питання формування англійської компетентності майбутніх маркетологів у професійно-орієнтованому спілкуванні; Х. І. Цимбровська (2017) займалась методикою формування у майбутніх педіатрів професійно орієнтованої англійської компетентності в усному спілкуванні.

Поза сумнівів, указані дослідження є значним внеском у вирішення проблеми формування АУМК. Проте слід зазначити, що відсутні комплексні дослідження щодо формування АУМК у майбутніх бакалаврів з комп'ютерної інженерії як у теоретичному, так і в практичному плані, що робить цю проблему актуальною і зумовлює доцільність цієї роботи.

Отже, метою статті є проаналізувати сучасний стан дослідження проблеми формування АУМК. Для її досягнення нам потрібно вирішити такі завдання: 1) визначити методичні передумови формування АУМК майбутніх бакалаврів з комп'ютерної інженерії; 2) вивчити та проаналізувати наукову літературу з проблеми; 3) узагальнити досвід провідних науковців; 4) систематизувати наукові поняття / терміни, що стосуються формування АУМК.

Основні результати дослідження. В. В. Черниш [12] стверджує, що освіта в Україні перебудована за Болонськими принципами, а компетентність є ключовим критерієм підготовки випускника закладу вищої освіти (ЗВО). Згідно з законом України про освіту, компетентність це – *динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність*

с Загальновідомо, що усне мовлення поєднує два види мовленнєвої діяльності, а саме: продуктивне (productive), яке включає в себе говоріння (діалогічне та монологічне мовлення) та рецептивне (receptive), що включає аудіювання. Отже вважаємо, що АУМК є компетентністю в аудіюванні та компетентністю в говорінні, що, в свою чергу, поділяється на компетентність у діалогічному мовленні (КДМ) та компетентність у монологічному мовленні (КММ). Поділяючи думку В. В. Черниш, вважаємо, що професійно орієнтована англомовна компетентність у говорінні формується на загальній іншомовній комунікативній компетентності та розподіляється на два компоненти: компетентність у діалогічному мовленні (професійно орієнтоване англомовне полілогічне мовлення) та компетентність у монологічному мовленні [12, 153–154].

ш Для формування поняття АУМК та його конкретизації звернемося до основних визначень поняття «компетентність», що вже існують у сучасній методиці викладання ІМ, зокрема, визначення компетентності в монологічному мовленні, компетентності в діалогічному мовленні та аудитивної компетентності. Згідно з формулюванням О. М. Устименко, КММ – це *здатність реалізувати усномовленнєву комунікацію в монологічній формі в життєво важливих для певного віку сферах і ситуаціях відповідно до комунікативного завдання. КММ ґрунтується на складній і динамічній взаємодії відповідних умінь, навичок, знань і комунікативних здібностей* [9, 3; 4, 340]. Відповідно, КДМ В. В. Черниш визначає як *здатність реалізувати усномовленнєву комунікацію у діалогічній формі в життєво важливих для певного віку сферах і ситуаціях спілкування відповідно до комунікативного завдання* [11, 11]

і О. Б. Бігич тлумачить термін «компетентність в аудіюванні», як *здатність студентів розуміти зміст автентичних текстів різних жанрів і видів в умовах прямого й опосередкованого спілкування* [3, 6].

у П

р

а

бі

п

с

ж

Таким чином, нами були проаналізовані поняття компетентності в аудіюванні, монологічному та діалогічному мовленні. Було уточнено поняття англомовна професійно-орієнтована компетентність у говорінні майбутніх бакалаврів з комп'ютерної інженерії.

п Оскільки предметом нашого дослідження є формування АУМК майбутніх бакалаврів з комп'ютерної інженерії, нами було проаналізовано наукові праці за останні 20 років, що були присвячені проблемі навчання діалогічного мовлення, говоріння та проблемі навчання інших видів мовленнєвої діяльності майбутніх фахівців з ІТ. Результати дослідження узагальнено в табл. 1.

а З наведеної таблиці видно, що проблема АУМК є актуальною серед науковців, проте більш досліджуваним питанням є говоріння та писемне мовлення, але монологічне мовлення та аудіювання майбутніх фахівців ІТ не були науковим інтересом учених. Крім того, доводиться констатувати, що поза їх увагою залишилося інтегроване формування компетентностей у говорінні, діалогічному й монологічному мовленні разом з аудіюванням. Також питання АУМК майбутніх бакалаврів з комп'ютерної інженерії ще не розглядалося, хоч у роботі Г. В. Кравчук 2010 р. вивчалось навчання читання та професійно-орієнтованого діалогічного мовлення студентів III і IV курсів спеціальності 123, 122, 121 засобами текстів науково-технічної реклами [6].

р

ф

е

в

і

й

в

я

н

ти

и

**Науковці, що досліджували проблему навчання різних видів
англомовної мовленнєвої діяльності майбутніх фахівців сфери ІТ**

Науковець	Суб'єкти дослідження	Вид мовленнєвої діяльності	Засіб навчання
Майбутні ІТ інженери			
І. В. Чирва, 2008	інженери програмісти	діалогічне мовлення	комп'ютерна програма
Г. В. Кравчук, 2010	студенти спеціальності Комп'ютерна інженерія (123 ²), комп'ютерні науки (122), системної інженерії (121), III та IV курси	взаємопов'язане навчання читання і професійно-орієнтоване англійське діалогічне мовлення	тексти науково-технічної реклами
Л. О. Конопленко, 2015	фахівці з інформаційної безпеки (напрямок підготовки: Безпека інформаційних і комунікаційних систем (125), Прикладна математика (113), студенти 3-го курсу)	усне англомовне спілкування	ділова гра
Майбутні ІТ інженери			
В. В. Стрілець, 2010	студенти програмісти 2-го курсу, напрям підготовки: Комп'ютерні науки (122)	проектна методика навчання англійської мови майбутніх програмістів	проектна робота, проектна методика навчання АМПС із застосуванням дистанційного курсу
О. С. Синькоп, 2011	фахівці з інформаційної безпеки (125)	навчання англійського писемного мовлення з використанням комп'ютерних технологій	навчальна комп'ютерна програма <i>English Research Master</i>
Ю. В. Баклаженко, 2016	аналітики систем на першому курсі навчання (системний аналіз) (124)	індивідуалізація навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення (читання та письмо)	навчальний посібник <i>Analytical Outlines</i> (у співавторстві)
Н. І. Дичка, 2015	студенти ІТ спеціальностей, завершальний етап навчання бакалаврату	навчання професійно орієнтованого писемного мовлення	навчальний курс <i>SRS Development</i> на платформі Moodle
З. М. Корнева, 2018	студенти технічних спеціальностей	система професійно орієнтованого англомовного навчання на основі методу конструктивістського комбінованого навчання	навчально-методичний комплекс <i>Professional Basics</i> (речі першої професійної необхідності), посібники <i>Analytical Outlines</i> (основи системної аналітики), <i>Publishing Matters</i> (поліграфічні справи).

У цьому контексті звернемося до роботи З. М. Корневої (2018). Авторка дослідила питання формування міжкультурної професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності у студентів технічних спеціальностей ЗВО за всіма напрямками галузі інформаційних технологій. Для навчання студентів на першому курсі авторка вважає рівень володіння мовою (РВМ) В2/В1 як початковий. На її погляд, існує два підходи до викладання АМ професійного спрямування в технічних ЗВО. Перший підхід – викладання професійної «літмови» з 1-го курсу – продовжується протягом всього терміну викладання. Другий підхід обумовлює навчання загальної АМ на 1-ому курсі, а на 2-му починається

² Шифр спеціальності

викладання АМ професійного спрямування. Цікавий той факт, що дослідниця пропонує на 1-му курсі спрямувати навчання на опанування загально технічної комунікативної компетентності, а на 2-му продовжити формувати загально професійну комунікативну компетентність та додати вивчення профільних напрямків [7]. Відомо, що РВМ студентів 1 курсу, згідно з чинною програмою АМПС, має бути В1, оскільки вважається, що учні закінчують школу з рівнем В1, і подальше їх навчання має продовжуватися на рівні В1 та досягти В2 до закінчення бакалаврату. Для бакалаврів технічних спеціальностей цей рівень вважається ймовірно прийнятним [2].

З метою визначення РВМ студентів 1-го курсу за напрямком підготовки 123 – комп'ютерна інженерія факультету ІОТ, НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського» нами було здійснено тестування 63 першокурсників. Аналіз отриманих результатів показав, що 35% студентів мають рівень володіння англійською мовою А1, 50% студентів – рівень А2 і лише 15% – рівень В1, указаний в чинній програмі АМПС.

З. М. Корнева стверджує, що за результатами досліджень Британської Ради щодо викладання англійської мови в університетах України, постають такі проблеми: відсутність стандартизованих критеріїв для відбору навчальних тем, у програмах немає інформації щодо очікуваних рівнів підготовки, відсутні сучасні підручники з АМ, переважають вправи некомунікативного характеру [7]. Проте у висновках, наведених Родом Болайто, наголошується на тому, що програма АМПС, не застосовується в повному обсязі або застосовується не в усіх університетах України, також що розвитку мовленнєвих умінь приділяється недостатньо уваги викладачами університетів [5]. Примітно, що З. М. Корнева для проведення передекспериментального зрізу у всіх видах мовленнєвої діяльності також рекомендує застосовувати стандартизовані тести з міжнародних іспитів, таких, як: PET, FCE, IELTS.

Крім того, З. М. Корневою було створено підручник, у якому сфокусовано увагу на формуванні усномовленнєвої компетентності фахівців у говорінні й аудіюванні. Не залишилися поза увагою й інші види мовленнєвої діяльності, що безперечно є значним внеском у розв'язання проблеми навчання АМ у технічних ЗВО та послугу підгрунтям до створення підручників і програм для професійно-орієнтованого навчання у нелінгвістичних вузах.

Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що питання, пов'язані з формуванням усномовленнєвої компетентності, висвітлено в роботах багатьох науковців. Особливо дослідженою є проблема формування компетентності в говорінні. Багато робіт присвячено англійській мові професійного спрямування в сфері економіки та менеджменту. Менше науковців цікавила проблема формування компетентностей в монологічному мовленні та аудіюванні. Проте за останні 10 років проблема компетентностей в монологічному мовленні та аудіюванні стала більш актуальною. Вчені, науковим інтересом яких були майбутні інженери ІТ, переважно досліджували навчання говоріння та письма. Викладене дає змогу стверджувати, що проблема АУМК майбутніх бакалаврів з комп'ютерної інженерії ще не вирішена остаточно.

Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким чином, нами було проаналізовано стан вивчення проблеми формування АУМК, були окреслені проблеми формування АУМК майбутніх бакалаврів з комп'ютерної інженерії. На цьому етапі потребують уточнення такі питання, як: зміст формування АУМК для визначеної спеціальності, предметний і процесуальний аспекти, а саме: сфери спілкування, мовленнєві ситуації, функції, ролі, комунікативні цілі і наміри, теми, проблеми, мовленнєвий матеріал. Перспективи подальших розвідок вбачаємо у визначенні структури та змісту АУМК, конкретизації цілей формування АУМК майбутніх бакалаврів комп'ютерної інженерії.

References

1. Doyle, A. (2017). List of Information Technology (IT) Skills. *The Balance*. Retrieved from URL <https://www.thebalance.com/list-of-information-technology-it-skills-2062410>.
2. Бакаєва Г. Є., Борисенко О. А., Зуєнок І. І., Іваніщева В. О., Клименко Л. Й., Козимирська Т. І., Кострицька С. І., Скрипник Т. І., Тодорова Н. Ю., Ходцева А. О. Програма з англійської мови для професійного спілкування. Київ, Україна: Ленвіт, 2005. 119 с.
Bakaieva, H. Ye., Borysenko, O. A., Zuienok, I. I., Ivanishcheva, V. O., Klymenko, L. Y., Kozymyrska, T. I., Kostrytska, S. I., Skrypnyk, T. I., Todorova, N. Yu., Khodtseva, A. O. (2005). Prohrama z anhliiskoi movy dlia profesiinoho spilkuvannia [English for Specific Purposes (EPS) national curriculum for Ukrainian universities]. Kyiv, Ukraina.
3. Бігич О. Б., Майєр Н. В., Руснак Д. А., Яковенко-Глушенкова Є. В. / за заг. і наук. ред. Бігич О. Б. Компетентність в аудіюванні майбутнього вчителя і викладача іспанської та французької мов: теорія і практика формування (Коллективна монографія). Київ: Вид. центр КНЛУ, 2015. 168 с.
Bihych, O. B., Maiier, N. V., Rusnak, D. A., Yakovenko-Hlushenkova, Ye. V. / Bihych, O. B. (Ed.). (2015). Kompetentnist v audiiuvanni maibutnoho vchytelia i vykladacha ispanskoi ta frantsuzkoi mov: teoriia i praktyka formuvannia (Kolektyvna monohrafiia) [Competence in listening of future teachers and lecturers of Spanish and French: theory and practice of formation: Collective monograph]. Kyiv, Ukraina.

4. Бігич О. Б., Борецька Г. Е., Бориско Н. Ф., Гапонова С. В., Черниш В. В., Николаєва С. Ю. (Ред.). *Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика*. Київ, Україна: Ленвіт, 2013. 590 с.
Bihych, O. B., Boretska, H. E., Borysko, N. F., Haponova, S. V., Chernysh, V. V., Nikolaieva, S. Yu. (Red.). (2013). *Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur: teoriia i praktyka* [Methods of teaching foreign languages and cultures: theory and practice]. Kyiv, Ukraina.
5. Болайто Р., Вест Р. *Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови: Проект «Англійська мова для університетів»*. Київ, Україна: Видавництво «Сталь», 2017. 154 с.
Bolaito, R., Vest, R. (2017). *Internatsionalizatsiia ukrainskykh universytetiv u rozrizi anhliiskoi movy: Proekt «Anhliiska mova dlia universytetiv»* [Internationalization of Ukrainian Universities in the context of English: Project «English for Universities»]. Kyiv, Ukraina.
6. Кравчук Г. В. *Методика навчання студентів технічних спеціальностей професійно орієнтованого англійського діалогічного мовлення на основі текстів науково-технічної реклами: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: 13.00.02*. Київ, Київський національний лінгвістичний університет, 2010. 20 с.
Kravchuk, H. V. (2010). *Metodyka navchannia studentiv tekhnichnykh spetsialnostei profesiino oriientovanoho anhliiskoho dialohichnoho movlennia na osnovi tekstiv naukovo-tekhnichnoi reklamy* [Methods of teaching students of technical specialties to professionally oriented English dialog speech based on the texts of scientific and technical advertising] *Extended abstract of candidate's thesis*. Kyivskyi natsionalnyi lnhvistychnyi universytet, Kyiv, Ukraina.
7. Корнєва З. М. *Система професійно орієнтованого англійського навчання студентів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах: дисертація доктора педагогічних наук: 13.00.02*. Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна. 2018. 631 с.
Korniyeva, Z. M. (2018). *Systema profesiino oriientovanoho anhlovnoho navchannia studentiv tekhnichnykh spetsialnostei u vyshchych navchalnykh zakladakh* [The system of professionally oriented teaching English to students of technical specialties in higher educational institutions]. *Doctor's thesis*. Kyivskyi natsionalnyi lnhvistychnyi universytet, Kyiv, Ukraina.
8. Матковська Н. В. *Компетентнісна парадигма навчання майбутніх бакалаврів з комп'ютерної інженерії англійського мовлення. Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 11–13 квітня 2018 р.*, Київ: Вид. центр КНЛУ, 2018. С. 580–582.
Matkovska, N. V. (2018). *Kompetentnisna paradyhma navchannia maibutnykh bakalavriv z kompiuternoi inzhenerii anhlovnoho hovorinnia* [Competent paradigm for teaching future bachelors in Computer Engineering speaking English]. *Ukraina i svit: dialoh mov ta kultur: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 11–13 kvitnia 2018 roku*. Kyiv, Ukraina.
9. Устименко О. М. *Навчання іноземного монологічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу. Іноземні мови*. 2013. № 1 (73). Київ. С. 3–9.
Ustymenko, O. M. (2013). *Navchannia inshomovnoho monolohichnoho movlennia v aspekti kompetentnisnoho pidkhdou* [Teaching foreign language monologue speech in the aspect of competence approach]. *Inozemni movy*. No. 1 (73). Kyiv.
10. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145–VIII. *Голос України*. 2017. 27 вересня (№178-179). С. 10–22.
Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145–VIII [About education: Law of Ukraine from September 5, 2017, № 2145–VIII]. 2017. 27 veresnya. (№ 178–179). *Holos Ukrayiny*.
11. Черниш В. В. *Навчання іноземного діалогічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу. Іноземні мови*. Київ. 2012. № 4 (72). С. 11–27.
Chernysh, V. V. (2012). *Navchannia inshomovnoho dialohichnoho movlennia v aspekti kompetentnisnoho pidkhdou* [Foreign language dialogic speech training in the aspect of competence approach]. *Inozemni movy*. Kyiv. No. 4 (72).
12. Черниш В. В. *Методика формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої компетенції в мовленні: монографія*. Київ: Ленвіт, 2003. 396 с.
Chernysh, V. V. (2015). *Metodyka formuvannia u maibutnykh uchyteliv profesiino oriientovanoi kompetentsii v hovorinni* [Methods of formation of future teachers' professionally oriented competence in speaking]: monohrafiia. Kyiv, Ukraina.
13. Chernysh, V. V. (2018). *Competence-based approach to the development of professionally oriented communicative competence of foreign languages teacher-trainees in the intercultural context: monograph*. Riga, Latvia: Baltija Publishing. Pp. 559–583.

Matkovska N. V.

ORCID 0000-0002-1745-7619

Researcher ID: I-8103-2017

Ph.D. student of the Department of
Department of Foreign Language Methodology Teaching and
Information and Communication Technologies,
Kyiv National Linguistic University,
Teacher of the English Language of Humanities
Orientation Department No 3,
National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
(Kyiv, Ukraine) E-mail: natalia.matkovska1@gmail.com

THE STATE OF SPOKEN LANGUAGE PROFICIENCY COMPETENCES DEVELOPMENT IN FUTURE BACHELORS OF COMPUTER ENGINEERING

In the given paper, the author explains the key peculiarities of ESP spoken (oral / vocal) language proficiency competences (listening and speaking) in the internationally acceptable levels of performance for Bachelor's degree courses in the field of computer engineering. Singled out are the main reasons for IT/computer engineers to have a high level of speaking and listening skills. It is pointed out that B2 language proficiency level is the standard of achievement for the Bachelor's degree in accordance with the ESP Core Curriculum. Analyzed are the findings that were discussed by the other researchers and highlighted are those issues which need further research. Also given is the information about some concepts, such as competence, and discussed is the importance for future information technology engineers to develop sufficient competences in listening and speaking.

Purpose. *To analyze the historical background of developing oral communicative competences in listening and speaking English in the field of computer engineering.*

Methodology: *critical analysis of the theoretical literature relevant to the purpose and classification of the sources; empirical: questionnaire.*

The scientific novelty of the work lies in the fact that determined are the methodological prerequisites for the formation of future bachelors' in computer engineering spoken (oral / vocal) language competence; generalized is the experience of prominent researchers; systematized are the scientific concepts / terms related to the formation of spoken (oral / vocal) language competence.

Conclusion. *This study shows that the problem of fostering spoken language proficiency competences in English for future bachelors of computer engineering has not been solved yet. The perspectives for further research are to formulate clear-cut goals and define the content of spoken language proficiency competences in English for future specialists in the field of computer engineering.*

Key words: *spoken (oral / vocal) language competence, undergraduate student in the field of computer engineering, speaking, listening.*

Стаття надійшла до редакції 30.11.2019

Рецензент: **В. В. Черниш**, доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання іноземних мов і інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету